

LAPORAN PRAKTIKUM TAKSONOMI HEWAN VERTEBRATA (BIO62103)

MAMALIA

Kelompok 4: Vanesa Jayanti (2310421018), Suci Wulandari (2310422010), Fikri Aulia Tamama (2310422040), Unique Arya Muharani (2310423004), Rintan Prayisti (2310423008), Giska Vebri Ana Zen (2310423014), Eka Novia Eksanti (2310423024)

Laboratorium Teaching 1, Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Kelas mamalia tersebar dari daerah tropis, subtropis, hingga daerah kutub. Berdasarkan habitatnya, ada mamalia yang hidup di darat, air, dan udara. Ada sekitar 6.495 spesies mamalia dari mamalia yang saat ini dikenal di dunia (96 baru saja punah, 6.399 masih ada). Mamalia sudah memiliki daun telinga, pendengaran dan penciuman yang tajam, kerangka yang sederhana, memiliki laring, dan memiliki korteks otak yang besar dan berkembang. Mamalia tingkat tinggi tidak memiliki kloaka, sedangkan mamalia tingkat rendah masih memiliki kloaka. Sebagian besar mamalia di dunia ada di Indonesia dengan ciri lain mamalia adalah memiliki gigi heterodonsia. Dengan demikian, Indonesia menempati urutan pertama di dunia dalam hal keanekaragaman jenis mamalia (Burgin *et al.*, 2018).

Mamalogi adalah bagian dari zoologi yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki ciri berdarah panas (homoiothermic), memiliki rambut, memiliki kelenjar susu yang aktif memproduksi susu terutama saat menyusui anak. Karakter inilah yang membedakan kelas mamalia dengan kelas hewan lainnya. Selain itu, mamalia juga memiliki kelenjar keringat dan umumnya melahirkan (kecuali monotremata). Mamalia merupakan perkembangan lebih lanjut dari reptil. Mamalia sudah memiliki daun telinga, pendengaran dan penciuman yang tajam, kerangka yang sederhana, memiliki laring, dan memiliki korteks otak yang besar dan berkembang. Mamalia tingkat tinggi tidak memiliki kloaka sedangkan mamalia tingkat rendah masih memiliki kloaka (Nurfitrianto *et al.*, 2013)

Ciri lain mamalia adalah memiliki gigi heterodonsia. Gigi menceritakan kisah interaksi antara predator dan mangsa. Jika baterai gigi terdiri dari gigi yang terlihat mirip, mereka secara morfologis homodon, tetapi jika ada jumlah spesialisasi regional yang tidak ditentukan dalam ukuran atau bentuk, mereka secara morfologis heterodon. Gigi mamalia dikhususkan untuk memotong makanan yaitu gigi seri, merobek makanan yaitu gigi taring, dan menggiling makanan yaitu gigi geraham. Tidak semua mamalia memiliki jenis gigi yang sama, misalnya ikan paus memiliki gigi jengger dan trenggiling bahkan tidak memiliki gigi (Cohen *et al.*, 2018).

Berdasarkan jenis makanannya, mamalia dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu karnivora yaitu pemakan daging, herbivora yaitu pemakan tumbuhan, omnivora yaitu pemakan tumbuhan dan daging, nektarivora yaitu pemakan nektar, frugivora yaitu pemakan buah, dan insektivora yaitu pemakan serangga. Berdasarkan waktu mencari makan, mamalia dikelompokkan menjadi mamalia nokturnal yaitu aktif mencari makan pada malam hari, krepuskular yaitu aktif mencari makan pada masa peralihan, dan diurnal yaitu aktif mencari makan pada siang hari (Lorin *et al.*, 2015).

Mamalia memiliki 2 subkelas berdasarkan keberadaan plasenta pada hewan yang hamil mengandung yaitu prototheria dan metatheria. Prototheria adalah mamalia yang masih bertelur dan memiliki kloaka, tidak memiliki kelenjar mammae, memiliki sebuah kantong marsupial temporer yang disokong oleh tulang epipubik. Prototheria hanya terdiri dari satu ordo yaitu monotremata. Karakternya yaitu tidak memiliki gigi, memiliki paruh yang menyeruapi paruh itik, memiliki kelenjar racun, suhu tubuh yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Daerah distribusinya meliputi Australia, Selandia Baru, dan Papua. Ordo ini terdiri atas 2 famili, 3 genus, dan 3 species. Salah satu contohnya adalah Ornithorhynchidae (Platypus) yang hidup di air tawar, merupakan perenang dan penyelam, dan hidup secara soliter. Contoh lainnya adalah Tachyglossidae (Echidna) yang hidup di terestrial, soliter, nocturnal, dan memiliki makanan serangga serta cacing (Feldhamer *et al.*, 2018).

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui perbedaan morfologi pada masing-masing spesies mamalia, mengetahui metode pengukuran meristik dan morfometrik pada mamalia, mengetahui metode preservasi objek mamalia, dan menentukan kunci determinasi pada kelas mamalia.

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Pada praktikum Mamalia ada beberapa jenis alat yang digunakan yaitu masker, sarung tangan, latex, *data sheet*, label gantung, label spesimen, penggaris, spuit, sterofoam, tisu, kain lap, kamera, dan alat tulis. Adapun bahan yang digunakan yaitu *Cavia cobaya*, *Felis sp.*, *Mus musculus*, *Oryctolagus cuniculus*, *Rattus norvegicus*, *Hiposideros sp.*, dan formalin.

Cara Kerja

A. Identifikasi Morfologi, Morfometrik, dan Meristik

Pertama, objek mamalia disiapkan masing-masing objek dan diletakkan di atas sterofoam hitam. Kemudian, diambil gambar menggunakan kamera digital dengan penggaris sebagai alat pembanding ukuran atau parameter. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dan penghitungan karakter morfologi yaitu panjang total (PT), panjang badan (PB), panjang ekor (PE), panjang

telinga (Pte), panjang kaki belakang (Pte), panjang lengan (PL), diameter mata (DM), panjang kepala (PK), jenis kelamin (JK), rumus gigi, warna dorsal, warna ventral. Terdapat sedikit perbedaan pada ordo Chiroptera, di mana pada hewan yang tergolong ordo ini dilakukan pengukuran tibia (Tb). Setelah dilakukan pengukuran, dilanjutkan dengan mencatat hasil pada tabel yang telah disediakan.

B. Konservasi Spesimen Basah

Pertama, objek dibunuh dengan cara dislokasi vertebrata. Selanjutnya, objek di suntik formalin pada bagian batang otak, rongga dada, dan rongga perut. Lalu pasang kertas label dan ikatkan dengan benang jagung dibagian tubuh objek. Kemudian, objek dimasukkan ke botol dan diisi dengan formalin hingga menutupi seluruh tubuhnya dan tutup botol. Terakhir, tempel label spesimen pada botol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan terhadap 5 spesies mamalia didapatkan hasil bahwa pada spesies *Cavia cobaya* memiliki warna tubuh, warna dorsal, dan ventral coklat, serta memiliki tipe gigi geraham depan (premolar) (lihat pada lampiran 2, gambar 2). Spesies *Felis* sp. memiliki warna tubuh putih bercorak kuning dengan warna dorsal dan ventralnya berwarna putih, serta memiliki tipe gigi premolar di rahang atas sebanyak tiga dan dua gigi premolar di rahang bawah (lihat pada lampiran 2, gambar 1). Spesies *Mus musculus* memiliki warna tubuh, warna dorsal, dan warna ventral putih, serta memiliki tipe gigi premolar (lihat pada lampiran 2, gambar 4). Spesies *Oryzomys cuniculus* memiliki warna tubuh, warna dorsal, dan warna ventral putih serta memiliki tipe gigi premolar (lihat pada lampiran 2, gambar 5). Spesies *Rattus norvegicus* memiliki warna tubuh, warna dorsal, dan warna ventral putih serta memiliki tipe gigi premolar (lihat pada lampiran 2, gambar 6).

Pada ordo Chiroptera didapatkan hasil bahwa pada spesies *Hipposideros* sp. yang memiliki warna tubuh hitam (lihat pada lampiran 2, gambar 3). Sedangkan pada ordo Megachiroptera memiliki warna tubuh hitam dan ukuran tubuhnya lebih besar dibandingkan dengan ordo Microchiroptera. Spesies *Rousettus amplexicaudatus* memiliki warna bulu rambut pada bagian dorsal warna bulu atau rambut hitam kecokelatan sedangkan pada bagian ventral kekuningan (lihat pada lampiran 1, gambar 7) (Sawor, *et al.*, 2018).

Pembahasan

Felis sp. merupakan hewan kelas mamalia dengan ordo Karnivora yang berarti kelompok mamalia pemakan daging. Kucing dianggap sebagai karnivora yang sempurna dengan gigi dan saluran pencernaan yang khusus. Gigi premolar dan molar pertama membentuk sepasang taring di setiap sisi mulut yang bekerja efektif untuk merobek daging. *Felis* sp. memiliki habitat terestrial atau hidup di darat. Hewan ini memiliki cakar dan gigi taring yang tajam yang berguna untuk merobek dan mengunyah hewan hasil tangkapan atau mangsanya. *Felis* sp. ini merupakan jenis hewan yang memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut yang biasanya memiliki warna yang menarik. Jenis hewan ini sering dijumpai di rumah-rumah atau menjadi hewan peliharaan (Ario, 2010). Kucing jantan memiliki penis yang terletak di bagian bawah perut, sedangkan kucing betina memiliki vulva yang berbentuk seperti irisan vertikal (Aditya, 2006).

Oryzomys cuniculus merupakan hewan kelas mamalia dengan ordo Lagomorpha. Kelinci memiliki telinga yang panjang dengan ekor yang berukuran pendek, kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan, gigi taring tereduksi dengan gigi depan berkembang dengan baik. Daun telinga pada kelinci panjang ke atas, pada bagian depan terlihat lebar, dan tidak ditumbuhi rambut. Di sekitar moncong terdapat rambut-rambut panjang. Anus pada kelinci terdapat di di bawah ekor dan lubang urogenital terletak di sebelah anterior anus. Kelinci memiliki gigi seri yang mirip pahat, kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan dan diadaptasikan untuk berlari dan melompat. Hewan ini dapat dipelihara sebagai hewan peliharaan. Kelinci hidup di lingkungan alam bebas dan merupakan herbivora murni. Pada kelinci jantan akan ditemukan 2 testis yang menggantung, sedangkan pada betina tidak ditemukan. Selain itu, pada kelinci jantan umumnya jarak kelamin dengan anus berjauhan, sedangkan pada kelinci betina berdekatan. Warna bulu pada marmut jantan cenderung lebih gelap dibanding betina. Marmut jantan biasanya memiliki tubuh yang besar dan gemuk, sedangkan betina lebih kecil. ketika sudah dewasa, marmut jantan akan memiliki suara khusus dibandingkan marmut betina. Marmut jantan akan bersuara lebih nyaring dan besar dibanding betina yang memiliki suara lebih kecil dan sangat lembut (Maryani *et al.*, 2015)..

Cavia cobaya merupakan hewan kelas Mamalia dengan ordo Rodentia. Marmut merupakan hewan pengerat kecil yang tidak memiliki ekor dengan rambut yang panjang dan warnanya sangat bervariasi, meliputi coklat, hitam, dan abu-abu, serta campuran warna. Kelompok hewan ini memiliki empat jari di kaki depan dan biasanya memiliki tiga jari di belakang dengan cakar yang tajam. Pada marmut betina memiliki sepasang mammae inguinalis. Susunan gigi marmut yang termasuk anggota famili Caviidae yang mempunyai gigi monofiodont yaitu tanpa gigi sulung dengan empat gigi seri, tanpa gigi taring, empat gigi geraham depan, dan dua belas gigi geraham (Adilah *et al.*, 2010). Warna bulu pada marmut jantan cenderung lebih gelap dibanding betina. Marmut jantan biasanya memiliki tubuh yang besar dan gemuk, sedangkan betina lebih kecil. ketika sudah dewasa, marmut jantan akan memiliki suara khusus dibandingkan marmut betina. Marmut jantan akan bersuara lebih nyaring dan besar dibanding betina yang memiliki suara lebih kecil dan sangat lembut (Pane, 2011).

Rattus norvegicus merupakan anggota dalam famili Muridae. Tikus ini juga termasuk hewan pengerat. *R. norvegicus* memiliki tubuh panjang dan meruncing ke arah kepala, memiliki kaki yang pendek dengan empat jari kaki depan dan lima jari kaki belakang, serta memiliki ekor yang panjang. Hewan ini tidak memiliki kelenjar keringat. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan suhu tinggi terbatas dan pembuangan panas terjadi melalui telinga dan ekor. Tikus ini memiliki mata yang melotot dan terdapat kelenjar harderian yang terletak di belakang bola mata, menghasilkan sekresi yang mengandung lipid dan porfirin. Sekresi ini yang memberi warna merah pada mata *R. norvegicus*. Pada *R. norvegicus* jantan memiliki kepala yang lebih bulat, sedangkan *R. norvegicus* memiliki kepala yang lebih runcing (Adiyati, 2011). Rumus gigi tikus, yaitu 1/1 *incisors*, 0/0 *canninuous*, 0/0 *premolar*, dan 3/3 *molar*. Gigi seri bawah 3 kali lebih panjang daripada gigi seri atas (Idris, 2012). Tikus jantan dewasa berukuran lebih besar daripada tikus betina, hal ini disebabkan oleh perbedaan laju pertumbuhan yang terus menerus sejak masa pubertas dan seterusnya (Nurhayati, 2012).

Mus musculus merupakan anggota famili Muridae. Mencit memiliki ciri-ciri morfologi, yaitu bertekstur rambut lembut, memiliki bentuk hidung kerucut terpotong, memiliki bentuk badan silendris agak membesar ke belakang, memiliki warna rambut putih, mata yang berwarna merah. Mencit ini memiliki ekor yang panjang dan berwarna merah muda. Pada mencit liar memiliki tubuh yang berwarna keabu-abuan dan warna perut lebih pucat, serta mata berwarna hitam dan kulit berpigmen. Mencit jantan dan betina dapat dibedakan dengan mengamati alat kelaminnya. Pada betina memiliki jarak yang pendek antara anus dan lubang genitalnya (Hidayati, 2007). Susunan gigi pada mencit, yaitu 1/2 *incisors*, 0/0 *canninuous*, 0/0 *premolar*, dan 3/3 *molar* (Muliani, 2011).

Hipposideros sp. merupakan anggota ordo Chiroptera dengan famili Hipposiderodae. Spesies ini memiliki rambut yang berwarna hitam, memiliki daun hidung yang berjumlah 3 atau 4 lapisan dengan hidung posteriornya yang besar dan berbentuk bulat, dan daun hidungnya melintang tegak. Bentuk hidung dari spesies ini dapat membantu dalam ekolokasi untuk mengarahkan saat kelelawar terbang saat mencari makanan serta terdapat otot-otot yang rumit untuk membantu hidung beresonansi (Gobbel, 2002). Spesies ini memiliki jumlah yang sangat melimpah dan mudah ditemukan di daerah gua atau lorong dan terowongan yang gelap. Susunan gigi pada *Hipposideros sp.*, yaitu 1/2 *incisors*, 1/1 *canninuous*, 2/2 *premolar*, dan 3/3 *molar* (Csorba *et al.*, 2008). Kelelawar jantan mencari makan di sekitar tebing di dataran yang lebih tinggi dan lebih sejuk, sedangkan betina mencari makan di dataran rendah di sekitar sungai (Benita, 2012). Sebagian besar Microchiroptera memiliki telinga yang besar dan kompleks, memiliki tragus dan anti tragus yaitu bagian yang menyerupai tangkai dan datar yang terletak dalam telinga. Kelelawar subordo Microchiroptera (pemakan serangga) yang biasanya berukuran kecil dan memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan yaitu sebagai penyebar biji. Di lingkungan luar gua, kelelawar Microchiroptera berperan sebagai pengendali hama tanaman termasuk hama pertanian, dan nyamuk yang merupakan vektor penyakit berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu kelelawar disebut juga sebagai pengendali biologis atau predator alami bagi serangga. Gua biasanya dihuni oleh kelelawar Microchiroptera sebagai tempat bertengger (*roosting*) saat beristirahat ketika siang hari (Novia *et al.*, 2015).

Rousettus amplexicaudatus umumnya merupakan jenis yang mampu beradaptasi dengan di berbagai habitat termasuk di hutan primer dan sekunder dan habitat yang lebih rendah seperti kebun-kebun dan lingkungan pedesaan. Pernyataan tersebut sama halnya dengan jenis yang dijumpai pada saat pengamatan yang mana jenis tersebut dijumpai pada kebun warga dan berdekatan dengan pemukiman warga. Jenis ini umumnya merupakan jenis yang mampu beradaptasi di berbagai habitat termasuk di hutan primer dan sekunder dan habitat yang lebih rendah seperti kebun dan lingkungan pedesaan. *R. amplexicaudatus* memiliki ukuran mata relatif besar. Gigi berjumlah 5 pada bagian atas dan 6 pada bagian bawah. Tonjolan gerahamnya tumpul yang merupakan ciri dari anggota famili Pteropodidae. Rambutnya pendek namun pada tengkuk lebih panjang seperti jumbai. Terdapat telinga sederhana tanpa adanya tragus dan antitragus, ekor yang relatif pendek, serta selaput diantara paha yang tidak berkembang dengan baik yang dapat dijadikan ciri untuk membedakan dengan kelelawar jenis lainnya (Yustian, 2012). Megachiroptera lebih menggunakan penglihatan saat terbang, memiliki mata yang menonjol dan terlihat dengan jelas, meskipun ada jenis dari genus *Rousettus* yang menggunakan ekolokasi. Megachiroptera memiliki kuku pada jari kedua yang tidak dimiliki pada Microchiroptera. Megachiroptera umumnya herbivora dan memiliki ciri-ciri mata besar, penciuman yang baik, memiliki struktur telinga yang sederhana, tidak memiliki tragus/antitragus, ekor biasanya pendek bahkan tidak ada, jari sayap kedua umumnya bercakar, kecuali *Eonycteris*, *Dobsonia*, dan *Neopteryx*. Megachiroptera yang paling kecil species dari genus *Balionycteris*, *Chironax*, dan *Aethalops* yang berbobot 10 gram, dan yang paling besar *Kalong kapuk* (*Pteropus vampyrus*) bisa mencapai berat 1500 gram (Apriandi, 2004).

KUNCI DETERMINASI

1. a. Hewan volant.....	4
b. Hewan nonvolant.....	2
2. a. Warna tubuh putih.....	3
b. Warna tubuh tidak putih.....	5
3. a. Berukuran besar.....	<i>Rattus norvegicus</i>
b. Berukuran kecil.....	<i>Mus musculus</i>
4. a. Pemakan buah.....	<i>Rousettus amplexicaudatus</i>
b. Pemakan serangga.....	<i>Hipposideros sp.</i>

5. a. Memiliki ekor.....*Cavia cobaya*
 b. Tidak memiliki ekor.....6
 6. a. Punya caninus.....*Felis sp.*
 b. Tidak punya caninus.....*Oryctolagus cuniculus*

Dapat disimpulkan bahwa:

<i>Rattus norvegicus</i>	: 1b-2a-3a
<i>Mus musculus</i>	: 1b-2a-3b
<i>Rousettus amplexiaudatus</i>	: 1a-4a
<i>Hipposideros sp.</i>	: 1a-4b
<i>Cavia cobaya</i>	: 1b-2b-5a
<i>Felis sp.</i>	: 1b-2b-5b-6a
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	: 1b-2b-5b-6b

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun objek praktikum mamalia yang berasal dari ordo Karnivora, ordo Chiroptera, ordo Lagomorpha, dan ordo Rodentia.
2. Pengukuran berguna untuk mengetahui karakter morfometrik, meristik, dan juga morfologi objek mamalia.
3. Terdapat mamalia volant yaitu *Rousettus amplexiaudatus* dan *Hipposideros sp.*
4. Terdapat mamalia yang merupakan hewan pengerat yaitu *Cavia cobaya*, *Mus musculus*, dan *Rattus norvegicus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah., Ruth, Micke S.M.A., Hamid, T. (2010). Proses Fisiologis Pergerakan Gigi Ortodonti. *Jurnal Ortho Dent*, 1(1) :8-13.
- Aditya, Nanda. (2006). *Keragaman Kucing (Felis Domesticus) Di Kecamatan Bogor Tengah Berdasarkan Karakter Morfologi*. Institut Pertanian Bogor.
- Adiyati, P.N. (2011). *Ragam Jenis Ektoparasit pada Hewan Coba Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Sprague Dawley*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Apriandi, J. (2004). Keanekaragaman dan Kekerabatan Jenis Kelelawar Berdasarkan Kondisi Fisik-Mikroklimat Tempat Bertengger Pada Beberapa Gua di Kawasan Gua Gudawang. Skripsi. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ario, Anton. (2010). *Panduan Lapangan Kucing-Kucing Liar Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Benita, N.D. (2012). *Variasi Morfometri Kelelawar Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823) pada Beberapa Goa di Sumatera Barat*. Universitas Andalas.
- Burgin, C. J., Colella, J. P., Kahn, P. L., & Upham, N. S. (2018). How Many Species of Mammals are There?. *Journal of Mammalogy*, 99(1), 1-14.
- Cohen, K. E., Weller, H. I., & Summers, A. P. (2020). Not Your Father's Homodont Stress, Tooth Shape, and The Functional Homodont. *Journal of Anatomy*, 237(5): 837-848.
- Csorba, G., Bumrungsri, S., Francis, C., Helgen, Bates, P., Gumal, M., Kingston, T., Balete, D., Esselstyn, J. & Heaney, L. (2008). *Hipposideros diadema*. The IUCN Red List of Threatened Species.
- Feldhamer, G. A., Drickamer, L. C., Vessey, S. H., & Merritt J. F. (2018). *Mammalogy: Adaptation, Diversity and Ecology*. Boston, 2(3) : 241-250.
- Gobbel, L. (2002). Morphology of the external nose in *Hipposideros diadema* and *Lavia frons* with comments on its diversity and evolution among leaf-nosed microchiroptera. *Cells Tissues Organs*, 170(1): 36-60.
- Hidayati, Dewi. (2007). *Modul Ajar Fisiologi Hewan*. Program Studi Biologi ITS: Surabaya.
- Idris, A. 2012. Ovariectomy/Orchidectomy in Rodents. *Methods in Molecular Biology*, 816: 545–51.
- Lorin, W. A., & David, R. K. 2015. *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen (Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom)*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Maryani, A., D. Kardaya, dan E. Dihansih. (2015). Production Perform Of The Local Rabbit Meat Feed Additional Soursop Leaf Meal (*Annona Muricata* L) And Zeolite. *Jurnal Peternakan Nusantara* ISSN 2442-2541 Volume 1 Nomor 1.
- Muliani H. (2011). Pertumbuhan mencit (*Mus musculus* l.) setelah pemberian biji jarak pagar (*Jatropha curcas* l.). *Anatomi Fisiologi* 19(1): 44-54.
- Novia H. et al. (2016). Keanekaragaman Kelelawar di Kawasan Universitas Negeri Malang. *Hayati*. 1 (1).
- Nurfitrianto, H., Budijastuti, W., & Faizah, U. (2013). Kekayaan Jenis Kelelawar (Chiroptera) di Kawasan Gua Lawa Karst Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Lentera Bio*, 2(2): 143-148.
- Nurhayati. (2012). Pengaruh Monosodium Glutamat (MSG) Terhadap Jumlah dan Morfologi Spermatozoa Tikus Jantan Dewasa (*Rattus norvegicus*).

- Pane, F. (2011). *Potensi Stimulasi Elektrik Dalam Penyembuhan Luka Kulit Marmut (Cavia cobaya) Melalui Pemeriksaan Histopatologi Dan Analisa*. Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Saanin. (1986). *Taksonomi dan Identifikasi Ikan Bagian I*. Bina Cipta. Bogor.
- Sawor, I., Warmetan, H. (2018). Type and Description of Fruit Bath Around the Low Land Forest Area of North Coast of Manokwari. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia* 4 (2): 94–99.
- Yustian, K. (2012). *Kajian pakan kelelawar pemakan buah (Megachiroptera) di taman nasional Bukit Barisan Selatan dan Perkebunan di sekitar*. Universitas Lampung.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Objek Praktikum

Sumber : Dokumentasi 4B

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Mamalia
Ordo : Carnivora
Famili : Felidae
Genus : Felis
Spesies : *Felis sp.*
(Sumber: Saanin, 1986)

Sumber : Dokumentasi 4B

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Mamalia
Ordo : Rodentia
Famili : Caviidae
Genus : Cavia
Spesies : *Cavia cobaya*
(Sumber: Saanin, 1986)

Sumber: Dokumentasi 4B

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Mamalia
Ordo : Chiroptera
Sub ordo : Microchiroptera
Famili : Pteropodidae
Genus : Hippoderos
Spesies : *Hippoderos sp.*
(Sumber: Saanin, 1986)

Sumber: Dokumentasi 4B

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Mamalia
Ordo : Rodentia
Famili : Muridae
Genus : Mus
Spesies : *Mus musculus*
(Sumber: Saanin, 1986)

Sumber: Dokumentasi 4B

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Kelas : Mamalia
 Ordo : Lagomorpha
 Famili : Leporidae
 Genus : *Oryctolagus*
 Spesies : *Oryctolagus cuniculus*
 (Sumber: Saanin, 1986)

Sumber: Dokumentasi 4B

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Kelas : Mamalia
 Ordo : Rodentia
 Famili : Muridae
 Genus : *Rattus*
 Spesies : *Rattus norvegicus*
 (Sumber: Saanin, 1986)

Sumber: Sawor, *et al.*, 2018

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Kelas : Mamalia
 Ordo : Chiroptera
 Sub ordo : Megahiroptera
 Famili : Pteropodidae
 Genus : *Rousettus*
 Spesies : *Rousettus amplexicaudatus*
 (Sumber: Saanin, 1986)

Lampiran 2. Datasheet Mamalia

Spesies	Pengukuran Morfometrik						
	PT	PB	PE	Pte	PKB	PL	JK
<i>Cavia cobaya</i>	17 cm	10,5 cm	-	3 cm	5 cm	3,5 cm	Jantan
<i>Felis sp.</i>	57 cm	30 cm	27 cm	4 cm	9 cm	10 cm	Betina
<i>Mus musculus</i>	160 cm	9 cm	6 cm	1,5 cm	2 cm	1 cm	Jantan
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	21cm	15 cm	4 cm	6,5 cm	8,5 cm	6 cm	Betina
<i>Rattus Noverigicus</i>	30 cm	17 cm	13 cm	1,5 cm	3,5 cm	2,5 cm	Jantan

Spesies	Pengukuran Meristik			
	Tipe Gigi	Warna Tubuh	Warna Dorsal	Warna Ventral
<i>Cavia cobaya</i>	1-0-0-0 1-0-0-0	Coklat	Coklat	Coklat
<i>Felis sp.</i>	3-1-0-0 3-1-0-0	Putih corak kuning	Putih	Putih
<i>Mus musculus</i>	1-0-0-0 1-0-0-0	Putih	Putih	Putih
<i>Oryztolagus cuniculus</i>	1-0-0-0 1-0-0-0	Putih	Putih	Putih
<i>Rattus Noverigicus</i>	1-0-0-0 1-0-0-0	Putih	Putih	Putih

PT: Panjang Total; **PB:** Panjang Badan; **PE:** Panjang Ekor; **Pte:** Panjang Telinga; **PKB:** Panjang Kaki Belakang; **PL:** Panjang Lengan; **JK:** Jenis Kelamin.

Ordo Chiroptera

Spesies	PB	PE	DM	PT	KB	LB	Tb	Warna Tubuh
<i>Hipposiderous sp.</i>	15 cm	5 cm	0,2 cm	2 cm	6,3 cm	8 cm	4,5 cm	Hitam
<i>Rousettus amplexiaudatus</i>	9,5 cm	1,1 cm	1 cm	2 cm	2 cm	7 cm	3,7 cm	Hitam

PB: Panjang Badan; **PE:** Panjang Ekor; **DM:** Diameter Mata; **PT:** Panjang Telinga; **KB:** Kaki Belakang; **LB:** Lengan Bawah; **Tb:** Tibia (pangkal lutut-pergelangan kaki).

